

МУТАХАССИС ТАЙЁРЛАШ ЖАРАЁНИДА ТАЪЛИМ СИФАТИНИ ОШИРИШ БЎЙИЧА ХОРИЖИЙ ДАВЛАТЛАР ТАЖРИБАСИНИ ЎРГАНИШ.

Жавлиева Шаҳноза Баҳодировна

Самарқанд давлат университети мустақил тадқиқотчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5940633>

Аннотация

Ушбу мақолада, таълим тизимини модернизация қилиш жараёнида ривожланган давлатлар таълим тизимида эришилган натижалар ва илғор тажрибалар ўрганилган. Уларнинг самарадорлик даражаси таҳлил қилинган. Таълим сифатини оширишда амалда тадбиқ этиш кўзда тутилган.

Аннотация

В данной статье рассматриваются результаты и передовой опыт, достигнутые в системе образования развитых стран в процессе модернизации системы образования. Был проанализирован уровень их эффективности. Повышение качества образования планируется реализовать на практике.

Annotation

This article examines the results and best practices achieved in the education system of developed countries in the process of modernization of the education system. Their level of effectiveness was analyzed. Improving the quality of education is planned to be implemented in practice.

Калит сўзлар: таълим, модернизация, таҳлил, мутахассис, миллий таълим, олий таълим, бошқарув, сифат,

Ключевые слова: образование, модернизация, анализ, эксперт, национальное образование, высшее образование, управление, качество.

Keywords: education, modernization, analysis, expert, national education, higher education, management, quality.

Ўзбекистон Республикасида таълим тизимини модернизация қилиш жараёнида ривожланган давлатлар таълим тизимида эришилган натижалар ва илғор тажрибалар ўрганилиб, уларнинг самарадорлик даражаси таҳлил қилинмоқда. Мутахассисларни тайёрлаш сифатини таъминлаш бўйича хорижий тажрибани ўрганиш ва баҳолаш мавжуд муаммоларни бартараф этишнинг янги имкониятлари ва усуллари аниқлаш, мутахассисларни тайёрлаш бўйича илғор тажрибалардан кенг фойдаланиш мавжуд муаммо ва камчиликларни бартараф этишга имкон беради.

Сўнгги ўн йилликлар ичида етакчи хорижий мамлакатларда таълим соҳасида мутахассисларни тайёрлаш мазмуни, таълим сифатини таъминлаш, таълим муассасаларини назорат қилиш ва сертификатлаш, таълим стандартлари ва ўқув режалари, шакллари ва услубларини ишлаб чиқишга қаратилган ислоҳотлар амалга оширилмоқда.

Дунёнинг ривожланган мамлакатларида мутахассисларни тайёрлаш тажрибасини таҳлил қилиш ва ўрганиш таълим соҳасидаги интеграцион жараёнларнинг жадал ривожланишини таъминлашга хизмат қилмоқда. Таълим сифатини таъминлаш бўйича илғор хорижий тажрибани ўрганиш истиқболли йўналишларни, маҳаллий таълим тизимини ривожлантириш йўллари аниқлашга имкон беради.

Иқтисодий ҳамкорлик ва тараққиёт ташкилотининг ташаббуси билан хорижий экспертлар томонидан талабалар ўртасида ўқиш саводхонлигини ўрганиш тадқиқоти ўтказилди.

Энг яхши натижаларни Британия таълим тизимига асосланган мамлакатлар (Канада, Буюк Британия, Янги Зеландия, Австралия, Ирландия) сақлаб қолишди.

АҚШ, Канада, Австралия, Япония, Буюк Британия, Германия, Швеция, Франция, Польша ва бошқа ривожланган Европа мамлакатларида амалга оширилган таълим соҳасидаги ислоҳотларнинг таҳлили шуни кўрсатадики, миллий хусусиятларга қарамай, таълим тизимларининг ўзига хослиги ва узоқ йиллик таълим анъаналари, давлат органлари, жамоат ташкилотлари, ОТМларнинг педагогик жамоалари фаолиятида умумий тенденциялар аниқ кузатилган. Умуман олганда, улар икки гуруҳ шаклида тақдим этилиши мумкин: мутахассисларни тайёрлаш сифатига билвосита таъсир кўрсатадиган бутун олий таълим тизимининг инновацион ўзгаришларига хос тенденциялар ва миллий таълим тизими моҳиятини акс эттирувчи тенденциялар.

Миллий таълим тизимларини ислоҳ қилиш ва мутахассисларни тайёрлаш сифатига ижобий таъсир кўрсатадиган ташқи тенденциялар гуруҳига қуйидагилар киради: олий таълим муассаса бошқарувини марказлаштириш тамойилидан воз кечиш ва уни демократлаштириш. Кўпгина ривожланган мамлакатларда таълимни бошқаришнинг миллий, минтақавий, шаҳар ва институционал даражалари мавжуд бўлиб, уларнинг ваколат ва мажбуриятлар аниқ чегараланган. Олий таълимни ривожлантириш стратегияси ишлаб чиқишда, таълим тизимининг нормал ишлаши олий таълим муассасаларига академик ва молиявий мустақиллик

бериш бўйича аниқ чора-тадбирлар белгиланмоқда. Жамоатчилик кенгашлари, ОТМларнинг васийлик кенгаши олий таълимни бошқариш, улар фаолиятининг турли жиҳатларини баҳолаш, таълим сифатини такомиллаштиришга тавсиялар тайёрлашда фаол иштирок этмоқда.

Буюк Британияда, хусусан, Англия, Уэлс, Шотландия, Шимолий Ирландия ҳукуматларининг таълимни бошқариш ва назорат қилиш бўлимлари фақат таълимни молиялаштириш сиёсати ва тартибини белгилайдилар. Улар таълим учун мўлжалланган маблағларни тақсимлашни амалга оширадилар ва улар буни мустақил равишда ҳам, маҳаллий ўзини ўзи бошқариш органлари орқали ҳам амалга ошириши мумкин. 1992 йилгача ташкил этилган ОТМлар Кенгашлар томонидан бошқарилади, улар таркибига ОТМ ходимлари, сайланган талабалар аъзолари ва вакиллари ҳамда маҳаллий таълим органлари вакиллари киради. 1992 йилдан кейин ташкил этилган ОТМларнинг асосий бошқарув органи - бу Бошқарув Кенгаши бўлиб, унинг таркибига мустақил аъзолар, биргаликда танланган аъзолар, ОТМ ходимлари, талабалар вакиллари ва маҳаллий таълим органлари киради.

Германия Конституциясига мувофиқ, таълим муассасаларини ташкил этиш, бошқариш ва молиялаштиришнинг асосий ваколатлари федерация субъектлари бўлган давлатларга тегишли. Маҳаллий тенденцияларни ҳисобга олиш ва миллий таълим стандартларини тасдиқлаш учун 1987 йилда Олий Таълим тўғрисида Федерал Асосий Қонун қабул қилинган¹. Германияда олий таълим тизимини бошқаришнинг ўзига хос хусусияти шундаки, маҳаллий эҳтиёжлар ва урф-одатлар туфайли ўзларининг ўзига хос хусусиятларини сақлашга интилиб, ҳар бир давлатнинг мустақиллиги билан федерал даражада таълим дастурларини мувофиқлаштириш ва стандартлаштиришни кучайтиришдир.

Германиядан фарқли ўлароқ, Швеция таълимни бошқариш Таълим ва тадқиқот вазирлиги ваколатига берилган. Олий таълим миллий агентлиги ОТМлари фаолиятини мувофиқлаштиради, уларни баҳолаш, мониторингини олиб боради, ОТМларнинг илмий даражалар бериш ҳуқуқларини текширади, талабаларни қабул қилишни мувофиқлаштиради ва ҳоказо.

Австралияда таълим, иш билан таъминлаш, ўқитиш ва ёшлар бўйича вазирлар кенгашидан иборат таълим бўйича ҳукумат агентлиги бўлиб, у фақат мувофиқлаштириш вазифасини бажаради, турли нодавлат

нотижорат ташкилотлари билан яқиндан ҳамкорлик қилади. Ҳозирги кунда таълим бўйича марказий назорат қилувчи органлар тугатилиб, уларнинг вазифалари штатлар ва ҳудудларга ўтказилган.

Канадада, олий таълимни ҳудудлар бошқаради. Вилоят қонунчилиги билан тузилган ҳукуматлар ОТМ фаолиятининг барча йўналишлари учун жавобгардир, улар молияни бошқариш ва ўқув дастурларини белгилашда катта ваколатларга эга. Баъзи вилоятларда молиявий фаолият билан боғлиқ муаммоларни ҳал қилиш, янги таълим дастурларини жорий этиш ва ўқиш тўловлари миқдорини аниқлаш билан шуғулланадиган жамоат ташкилотлари яратилмоқда. (Онтарио ОТМлари Кэнгаши, Ньюфаундленд ва Лабрадор Олий Таълим Кэнгаши ва бошқалар). Кўпгина ОТМларда 2 босқичли бошқарув тизими жорий қилинган: ОТМ сиёсатини белгилайдиган ва молиявий ишларни бошқарадиган Кенгаш ҳамда таълим ва илмий фаолиятни (ўқув дастурларини ишлаб чиқиш ва тасдиқлаш, кириш талабларини белгилаш, мукофотлаш, илмий тадқиқотлар ўтказиш ва илмий даражалар бериш) Сенат бошқаради. Давлат коллежларида кенгашлар сайланмайди, балки вилоят ва ҳудудий ҳукуматлар томонидан тайинланади.

Кўшма Штатларда федерал ҳукумат ҳам олий таълим муассасалари ёки уларнинг стандартларини ташкил этиш ва фаолиятини тўғридан-тўғри назоратини амалга оширмайди, фақат Фуқаролик ҳуқуқлари тўғрисида қонуннинг олий таълим бўйича дастурлар билан боғлиқ масалалар бундан мустасно. Федерал ҳукумат федерал олий таълим дастурларини амалга ошириш учун қонун ёки маъмурият томонидан ташкил этилган турли хил жамоат қўмиталари ва кэнгашларининг маслаҳат хизматларидан фойдаланади. Кўпгина штатларда олий маълумотни ривожлантириш, ўз навбатида, ҳокимларнинг мувофиқлаштирувчи ёки маслаҳат кенгашлари томонидан бошқарилади ва алоҳида ОТМлар ва коллежларнинг энг муҳим қарорлари уларнинг васийлик кэнгашлари томонидан қабул қилинади.

Юқорида санаб ўтилган фактлар шуни кўрсатадики, энг ривожланган мамлакатларда федерал таълим даражасида олий таълимни бошқариш фақат давлат таълим сиёсатини ишлаб чиқиш ва молиявий ресурслардан самарали фойдаланишда сақланиб қолади ва кадрлар тайёрлаш сифатини таъминлашнинг асосий бошқарув функциялари мутахассислар маҳаллий таълим органларига ўтказилади, уларнинг қарорлари яқин ҳамкорликда ва жамоат ва касбий ташкилотларнинг тавсиялари асосида қабул қилинади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 27 февралдаги “Педагогик таълим соҳасини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-4623-сон Қарори // Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 28.02.2020 й., 07/20/4623/0220-сон.

2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Олий талим тизимини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги Қарори. //Халқ сўзи. 2017 йил, 21 апрель, №79(6773).

3. Ярмагов Р.Б. “Педагог кадрларни тайёрлаш жараёнида бўлажак ўқитувчи шахсини тарбиялаш ва ривожлантириш” П.ф. н.олиш учун ёзилган дисс. Т.: 2012

1. Reuhl G. Germany. In:Recent reform and perspectives in Higher Education. Report -NIER. Tokyo, Japan, July 1998.

2.The Bologna Declaration on the European Higher Education Space: Follow-up Report on Development in Germany. 24 November 2000. (<http://www.esib.org>)

3.France: Summary sheets on education systems in Europe. EURYDICE data-base (<http://www.Eurydice.org>).